

NECESSIDADE DE DISSEMINAÇÃO DE TREINAMENTO DE CONTROLE DE HEMORRAGIA NO APH (Atendimento Pré-Hospitalar)

Mariana Ferreira Patussi¹, Jakeline Maria de Oliveira Aguiar², Letícia Isper³, Valdenir Feder⁴, Cleber Battisti Archerb e Cristiano Hayoshi Choji⁵

¹Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente, Brasil
(mapatussi@hotmail.com)

²Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente, Brasil
(jake_aguiar2013@hotmail.com)

³Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente, Brasil
(leticianisper@gmail.com)

⁵Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente, Brasil
(cristianohchoji@gmail.com)

Resumo: O trauma compõe a primeira causa de morte em adultos jovens no Brasil e cerca de 45% das fatalidades ocorre por hemorragias, considerada a principal causa de óbito nas primeiras 48h após o trauma. O progresso no cuidado às vítimas, e a atenção no atendimento pré hospitalar são essenciais na prevenção da hemorragia pós trauma. Mas, para isso a disseminação de treinamento para o controle de danos são necessários para um bom atendimento pré- hospitalar, visando diminuir as taxas de morbimortalidade.

Palavras-chave: APH; Hemorragia; Trauma; Treinamento.

INTRODUÇÃO

O trauma é uma das principais causas de óbito globalmente, sendo que a hemorragia é responsável por cerca de 40% dessas mortes. Diante disso, tem-se buscado desenvolver novas técnicas otimizadas no controle precoce da hemorragia com consequente impacto na diminuição da taxa de mortalidade (Curry et al., 2011). Nos Estados Unidos, onde há uma alta prevalência de eventos traumáticos em massa, torna-se necessário implementar estratégias eficientes de intervenção pré-hospitalar, visando reduzir o número de mortes e complicações futuras causadas por sangramento. Além dos eventos intencionais de lesão em massa, é importante destacar que situações de sangramento com risco de vida podem ocorrer devido a acidentes e lesões que acontecem em residências, locais de trabalho, escolas e em outros cenários comuns (Humar et al., 2020).

A hemorragia incontrolável tornou-se uma das principais causas evitáveis de morte por lesões nos Estados Unidos em indivíduos com menos de 45 anos. Por isso, a prevenção secundária, que se concentra em reduzir o impacto de uma lesão já ocorrida, tem se tornado um aspecto crucial das intervenções pré-hospitalares para evitar mortes após a lesão. No caso de sangramento com risco de vida, o tempo é essencial, pois lesões vasculares graves podem levar à

morte por perda de sangue em menos de 3 a 5 minutos. Portanto, muitas vezes não é possível esperar pela chegada de um profissional médico no local. Como resultado, é necessário que a própria população estejam aptos a realizar medidas de primeiros socorros de emergência (Humar et al., 2020).

Após os trágicos eventos na Sandy Hook Elementary School em 2012, onde 27 pessoas foram baleadas e mortas em uma escola primária dos EUA, sendo 20 das vítimas crianças. O Hartford Consensus se reuniu e concluíram que não era razoável acreditar que os socorristas médicos pudessem chegar em tempo hábil ao local para prestar atendimento e, portanto, os espectadores precisavam ser capazes de prestar os primeiros socorros de emergência para salvar vidas. Além disso, foi recomendada a disponibilização de kits de controle de sangramento em locais públicos (Humar et al., 2020).

Em 2015, foi lançada a campanha nacional Stop the Bleed (STB) com o objetivo de fornecer educação sobre o controle de hemorragias a profissionais não médicos. Essa iniciativa tem como propósito reduzir o número de mortes causadas por sangramento incontrolado, desenvolvendo ferramentas que possam detectar rapidamente o choque hemorrágico e tomar medidas iniciais para controlar a hemorragia no local.

A campanha visa ensinar técnicas básicas de controle de hemorragia, incluindo a aplicação de pressão, o tamponamento de feridas e o uso de torniquetes. A implementação precoce dessas intervenções, sem aumentar o tempo de transferência para um hospital, desempenha um papel crucial na melhoria da eficácia de outras estratégias adotadas para o controle de danos (Zwislewski et al., 2019).

Dessa forma, o objetivo desta análise foi enfatizar a importância de fornecer conhecimento e treinamento adequados sobre o controle eficaz de hemorragias, tanto para pessoas leigas quanto para profissionais de saúde. Essa abordagem desempenha um papel essencial no aumento da sobrevivência em situações de ferimentos que cursam com hemorragias que ameaçam a vida, e são causas evitáveis de morte.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho apresentado apresenta-se como um relato de experiência de forma descritiva e visual através de imagens, juntamente a associação e correlação com a análise da literatura médica, objetivando discutir a importância da necessidade de treinamento de controle de hemorragia no APH.

Para a discussão literária realizou-se o treinamento através do curso interativo remoto disponibilizado pelo projeto STOP THE BLEED®, disponível em: <https://www.stopthebleed.org/training/online-course/> de forma gratuita, disponível para a população e pode ser feito várias vezes conforme a necessidade individual de cada aluno. O tempo total despendido para a conclusão do curso é de aproximadamente 1 hora, contudo, este valor pode sofrer influências conforme o desempenho de cada participante. A limitação do curso à população consiste na prestatividade do curso apenas na língua inglesa, dificultando o acesso.

O curso interativo é uma alternativa virtual à apresentação de palestras presenciais com foco na orientação de civis não profissionais da saúde através dos três principais métodos de controle de sangramento no ambiente pré-hospitalar usando demonstrações em vídeo, aprendizado interativo e questionários espontâneos.

Além do curso, também foi realizada uma busca textual nas bases de dados PubMed e Scielo com as palavras chaves “Bleed control”, “Stop the bleed”, “Population education”, “Pre-Hospital Care”, “Trauma”, e “Bleeding”, com acréscimo do operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em português e inglês, textos completos disponíveis, durante o período de 2010-2022. Foram excluídos os artigos que não abordavam diretamente a temática proposta e que não estivessem disponíveis online de forma integral. Por fim, também foi realizada a verificação da lista de referências de cada artigo que compôs a bibliografia deste presente

trabalho em busca de mais informações que pudessem contribuir com o objetivo deste relato de experiência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos acontecimentos ocorridos até agora no século 21, podemos concluir que os incidentes com múltiplas vítimas continuarão a desempenhar um papel significativo no aumento da morbidade e mortalidade. Proporcionar conhecimentos adequados sobre o controle eficiente da hemorragia tanto para o público em geral quanto para os profissionais de resgate pode ter um impacto direto nas vidas salvas (Zwislewski., et al, 2019).

Figura 1. Hemorragia que Ameaça a Vida. Em grande volume, contínua e forma poças (os autores da simulação).

Figura 2. (os autores da simulação).

A maneira ideal de educar sobre qualquer assunto é constantemente objeto de discussão. Embora muitos tópicos possam ser apropriados para o aprendizado por meio de palestras, é intuitivo entender que habilidades devem ser ensinadas e praticadas. O controle eficaz da hemorragia certamente não é uma exceção, e nossa pesquisa enfatiza a importância do treinamento para promover a adoção de práticas adequadas de controle da hemorragia no atendimento pré-hospitalar (APH) (Zwislewski., et al, 2019).

O APH é essencial para garantir o controle do sangramento e a ressuscitação hemostática em pacientes traumatizados. O primeiro passo crítico é a capacidade de reconhecer se o paciente está com um sangramento que representa risco de vida, o que pode ser desafiador durante a avaliação inicial. Para lidar com essa situação, várias iniciativas têm sido implementadas para desenvolver ferramentas que possam detectar o choque hemorrágico de forma rápida e tomar medidas iniciais para controlar a hemorragia no local. A campanha "Stop the Bleed" recomenda a avaliação do volume sanguíneo e do estado hemodinâmico do paciente por meio da identificação de sinais clínicos específicos. Esses sinais clínicos devem ser avaliados em conjunto, ao invés de depender apenas de um parâmetro para determinar o estado hemodinâmico do paciente. A implementação precoce de intervenções, sem aumentar o tempo de transferência para um hospital, desempenha um papel crucial na melhoria da eficácia de outras estratégias adotadas para o controle de danos (Meléndez-Lug., et al, 2020).

Em casos de pequenos sangramentos em feridas abertas nas extremidades, é recomendado o uso de bandagens de pressão em vez de torniquetes. No entanto, quando ocorre um sangramento arterial descontrolado devido a lesões graves nas

extremidades, como lesões penetrantes, explosivas ou amputações traumáticas, o torniquete se mostra um método simples e eficaz para controlar rapidamente a hemorragia. Diversas publicações relacionadas a contextos militares destacam a eficácia dos torniquetes nesse cenário específico (Rossaint., et al, 2010).

Figura 3. Técnica de empacotamento de feridas (os autores da simulação).

Figura 4. Bandagem de auto aplicação (os autores da simulação).

Figura 5. Bandagem de auto aplicação (os autores da simulação).

Figura 7. Torniquetes de diversos modelos e origens. O equipamento deve ser de qualidade para que se obtenha resultados adequados frente a situações de risco de vida.

Figura 8. Uso de Torniquete em membro superior em vítima.

Figura 6. Torniquete Dedicado para uso em controle de hemorragia no pré Hospitalar.

Figura 9 e 10. Auto aplicação de torniquete em membros inferiores. O equipamento permite que a própria vítima realize a sua aplicação (os autores da simulação).

Figura 11. Torniquete pode ser aplicado por socorrista. A aplicação do torniquete não é intuitiva. Necessita de técnica e conhecimento dos protocolos (os autores da simulação).

A introdução de programas de treinamento para o controle de sangramento em ambientes de saúde ocupacional, como nos setores de agricultura/silvicultura/pesca/caça e transporte/armazenagem, pode trazer benefícios aos trabalhadores expostos ao risco de perda de sangue após uma lesão. Considerando que acidentes de trabalho são frequentes nessas indústrias, é provável que os trabalhadores acidentados enfrentem atrasos no tempo de resposta de emergência devido a vários fatores relacionados ao isolamento do trabalhador. Esses fatores incluem: (a) o tempo necessário para que um colega de trabalho ou observador reconheça a lesão, (b) a capacidade do primeiro socorrista em iniciar o tratamento (caso não seja um socorrista profissional) e (c) a localização geográfica do incidente (por exemplo, áreas rurais) (Jones., et al, 2020).

Figura 12. Treinamento (Os autores da simulação)

REFERÊNCIAS

Os socorristas especializados em saúde ocupacional têm uma função essencial na resposta a emergências no ambiente de trabalho e são capazes de liderar a implementação de programas de treinamento para o controle de sangramento em suas instituições. No entanto, é altamente recomendado que todos os funcionários recebam treinamento sobre métodos de controle de sangramento, o que pode resultar em uma redução significativa da morbidade e mortalidade relacionadas a lesões ocorridas no local de trabalho (Jones., et al, 2020).

Atualmente no Brasil, diversos profissionais vêm divulgando a importância do uso de torniquetes para controle de hemorragias massiva no atendimento pré-hospitalar, tanto por equipes de especializadas como para o cidadão leigo. Especialistas entendem que uma hemorragia massiva precisa ser controlada nos primeiros segundos, ou podem gerar danos irreversíveis para a vítima e nem sempre dá tempo de esperar pelo atendimento de equipes especializadas (SAMU ou Bombeiros).

Ao contrário do que muitos imaginam, uma hemorragia massiva pode acontecer em qualquer ambiente, não apenas num acidente de trânsito ou num acidente de trabalho, mas sim num acidente doméstico, como por exemplo numa queda de uma simples escada, a vítima pode sofrer uma fratura exposta que pode gerar uma hemorragia severa. Quando as equipes de emergência chegam no local do acidente e conseguem socorrer a vítima ainda com vida, o que é difícil numa hemorragia massiva, muitas vezes a vítima perdeu tanto sangue que está entrando em choque hipovolêmico, e sua recuperação será muito mais demorada ou acaba entrando em óbito dentro do hospital. Se conseguir sobreviver vai ficar por vários dias internada se recuperando, gerando despesas para o Estado e sobrecarregando o sistema público de saúde.

Com base nisso, entendemos que o uso do torniquete dedicado para controle de hemorragias no ambiente pré-hospitalar é de suma importância, e que todos devem conhecer e treinar as técnicas de aplicação do torniquete.

CONCLUSÃO

O conhecimento de técnicas de controle de hemorragia que ameaça a vida, seja por compressão direta do ferimento, empacotamento ou aplicação de torniquete tanto pela auto aplicação quanto por socorrista, se mostra de grande importância para profissionais que prestam o atendimento, e também para as pessoas de sem relação com a saúde, pois no conceito de primeiro interventor, o primeiro socorrista pode ser um leigo, mas capaz de evitar a morte por sangramento .

Curry, N., Hopewell, S., Dorée, C., Hyde, C., Brohi, K., & Stanworth, S. (2011). *The acute management of trauma hemorrhage: a systematic review of randomized controlled trials*. *Critical Care*, 15(2), R92. doi:10.1186/cc10096 1

Humar, P., Goolsby, C. A., Forsythe, R. M., Reynolds, B., Murray, K. M., Bertoty, D., ... Neal, M. D. (2020). *Educating the Public on Hemorrhage Control: Methods and Challenges of a Public Health Initiative*. *Current Surgery Reports*, 8(5). doi:10.1007/s40137-020-00252-8

Jones AR, Hallman MG, Heaton K. Aplicação do Treinamento de Controle de Sangramento em Ambientes Ocupacionais. *Saúde e Segurança do Trabalho*. 2020;68(5):209-213. DOI:10.1177/2165079919883240

Meléndez-Lugo JJ, Caicedo Y, Guzmán-Rodríguez M, Serna JJ, Ordoñez J, Angamarca E, García A, Pino LF, Quintero L, Parra MW, Ordoñez CA. Prehospital Damage Control: The Management of Volume, Temperature... e Sangrar! *Colomb Med (Cali)*. 2020 Dez 30;51(4):e4024486. DOI: 10.25100/cm.v51i4.4486. PMID: 33795898; PMCID: PMC7968431

Ross, E. M., Mapp, J. G., Redman, T. T., Brown, D. J., Kharod, C. U., & Wampler, D. A. (2018). The Tourniquet Gap: A Pilot Study of the Intuitive Placement of Three Tourniquet Types by Laypersons. *The Journal of Emergency Medicine*, 54(3), 307–314. doi:10.1016/j.jemermed.2017.09.0

Zwislewski, A., Nanassy, A. D., Meyer, L. K., Scantling, D., Jankowski, M. A., Blinstrub, G., & Grewal, H. (2019). Practice makes perfect: The impact of Stop the Bleed training on hemorrhage control knowledge, wound packing, and tourniquet application in the workplace. *Injury*. doi:10.1016/j.injury.2019.03.025